

ao. Univ.-Prof. i. R. Dr. Manfred A. Fischer

(Foto: Christoph Hohla-Sejkora, 8. September 2022)

Liebe Leserinnen und Leser der NEILREICHIA! Liebe Autorinnen und Autoren!

Zum Jahresende 2023 liegt nun eine umfangreiche neue NEILREICHIA in Form eines Doppelbandes vor. Das verspätete Erscheinen und die Zusammenfassung der Bände 13 und 14 waren ursprünglich nicht geplant. Für die Verspätung in für uns turbulenten Zeiten müssen wir uns entschuldigen. Wie so oft gibt es gute und schlechte Nachrichten mitzuteilen.

Die gute Nachricht zuerst. Wir freuen uns, mit Univ.-Prof. Gerald M. Schneeweiss (Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien und langjähriges Vereinsmitglied) einen neuen Schriftleiter vorzustellen, der wieder in das Redaktionsteam zurückkehrt, war er doch gemeinsam mit Manfred A. Fischer für die Bände 1–4 verantwortlich. Das bisherige Team bleibt der NEILREICHIA als stellvertretende Schriftleitung erhalten und ist für das Tagesgeschäft verantwortlich.

Leider müssen wir Ihnen auch zwei traurige Nachrichten mitteilen. Univ.-Prof. i.R. Harald Niklfeld ist am 22. März 2023 nach kurzer schwerer Krankheit im 84. Lebensjahr verstorben. Sein Fachwissen zur Flora, Ökologie und v. a. Verbreitung mitteleuropäischer Pflanzen, das er gerne mit uns geteilt hat, war enorm. Er war einst Kassier-Stellvertreter des Vereins, jahrelang im Redaktionsbeirat der NEILREICHIA und redigierte einige Jahre die „Floristischen Neufunde“, zuletzt gemeinsam mit Christian Gilli und Clemens Pachschröll. Aufgrund von beruflichen Veränderungen bei C. Gilli und C. Pachschröll konnten die umfangreichen „Floristischen Neufunde“ nicht fertiggestellt werden, sollen aber im nächsten Band erscheinen. Wir bitten die Finder und Melder um Nachsicht!

Mit Walter Gutermann ist am 24. Juli 2023 im 89. Lebensjahr ein weiterer renommierter Botaniker von uns gegangen. Er stand uns als exzellenter Systematiker, Florist und Nomenklaturspezialist immer mit seiner Expertise zu Seite und war jahrelang Mitglied des Redaktionsbeirates der NEILREICHIA, konnte dieser Funktion aber zuletzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr nachgehen.

Band 13–14 der NEILREICHIA umfasst neun Originalbeiträge, eine Würdigung, drei Nachrufe sowie Buchbesprechungen. Die „Floristischen Neufunde“, das „Vereinsleben“ sowie die „Literaturtipps“ mussten aus Zeitgründen diesmal gestrichen werden

Aus Anlass des 80. Geburtstages von Univ.-Prof. i.R. Manfred A. Fischer am 2. Juni 2022 hat sein ehemaliger Doktorand, Univ.-Prof. Dirk C. Albach (Universität Oldenburg) eine Würdigung verfasst (S. 305–323), in der es um das Artkonzept von Fischers Lieblingsgattung *Veronica* geht. Wir gratulieren dem ehemaligen Herausgeber der NEILREICHIA Manfred A. Fischer nachträglich zu diesem Jubiläum ganz herzlich und widmen ihm daher gerne diesen Band, samt einer *Veronica*-Titelbild-Collage mit Fotos von Norbert Sauberer.

Franz Stadler danken wir wieder ganz besonders für das professionelle Lektorat und die Layoutierung. Großer Dank gebührt auch den zahlreichen auf S. 2 angeführten Fach-

gutachtern, den KorrekturleserInnen sowie der Basis.Kultur.Wien für die finanzielle Unterstützung. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei allen Lesern, Mitgliedern des Vereins, Abonnenten und Tauschpartnern für ihre Geduld.

Redaktion der NEILREICHIA